

FABEL SASTRA BANJAR SEBAGAI PEMBELAJARAN IPS

M. Shalahuddin Hijratullah

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2010128210021@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Fabel adalah cerita lama yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Nilai-nilai adalah nasihat atau pelajaran berharga yang dapat diperoleh pembaca atau penikmat dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Studi literature yang digunakan dalam metode penyusunan artikel ini. Data diperoleh dari situ pencarian Google dan juga Google Scholar. Pada artikel ini materi yang diambil dengan cara mencari, menelaah dan memahami data-data seperti isi buku-buku, dokumen, atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang relevan dan mendukung untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai fabel dalam sastra banjar dan keterkaitannya dengan pembelajaran IPS. teks fabel bersifat bertokoh fauna dengan tindakan atau aksi lain yang menyamai orang, bersifat persuasif, maksudnya mengajak untuk melaksanakan kebaikan, serta secara umum teksnya tidak terlalu panjang. Teksnya yang tidak terlalu panjang mempermudah pembaca untuk memetik pesan moralnya dengan metode cepat serta cocok. Struktur teks fabel terdiri atas orientasi (langkah identifikasi tokoh dan latar), komplikasi (timbulnya permasalahan), resolusi (penyelesaian), dan koda (pengubahan tokoh atau amanat). Nilai pendidikan IPS nya yaitu dapat bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Karena cerita ini mengisahkan seorang raja beruang yang tidak mau tunduk kepada raja gajah. Raja beruang beranggapan kerajaannya dapat hidup mandiri.

Pendahuluan

Pada era saat ini, nilai-nilai adat Suku Banjar telah mulai memudar disebabkan pengaruh globalisasi. Pertumbuhan globalisasi memunculkan bermacam permasalahan dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli sesuatu wilayah ataupun sesuatu negeri, terbentuknya erosi nilai-nilai budaya, menyusutnya rasa nasionalisme serta patriotisme, hilangnya watak kekeluargaan serta gotong royong, kehabisan keyakinan diri, pupusnya nilai sopan santun, serta style hidup kebarat-baratan. Di antara penyebabnya merupakan kurang uraian terhadap budaya asli wilayah. Uraian tentang kebudayaan wajib dilandaskan kepada pengetahuan masyarakat negeri menimpa budaya yang ada di sekitarnya supaya bisa mempertahankan eksistensi kebudayaan serta kearifan lokal dalam membentuk jati diri serta

kepribadian bangsa. Betapa pun kuatnya arus globalisasi tidak hendak bisa menggoyahkan budaya asli yang berakar kuat pada pewarisan nilai-nilai tradisi yang dikira sakral.

Fabel adalah cerita lama yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Nilai-nilai adalah nasihat atau pelajaran berharga yang dapat diperoleh pembaca atau penikmat dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Fabel menurut Sugihastuti termasuk karya sastra, teks sastra. Melalui tokoh binatang dalam teks fabel, pengarang ingin memengaruhi pembaca agar mencontoh tokoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Fabel sebagai teks persuasif mementingkan perubahan agar pembaca terkesan oleh teks sehingga pembaca bereaksi karena pengaruh teks itu. Ciri persuasif inilah yang sering mengantarkan fabel sebagai teks yang didaktis, mendidik. Fabel merupakan teks yang mengajarkan sesuatu, yang meyakinkan, yang kadang kala bersifat humor, mengharukan, dan yang memberi informasi. Dalam makalah ini mencari tentang apa itu fabel, bagaimana karakteristik fabel, struktur fabel, bagaimana nilai pendidikan IPS pada fabel.

Metode

Studi literature yang digunakan dalam metode penyusunan artikel ini. Data diperoleh dari situ pencarian Google dan juga Google Scholar. Pada artikel ini materi yang diambil dengan cara mencari, menelaah dan memahami data-data seperti isi buku-buku, dokumen, atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang relevan dan mendukung untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai fabel dalam sastra banjar dan keterkaitannya dengan pembelajaran IPS.

Pembahasan

Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa latin *fabula* yang artinya jalan cerita didasarkan pada logika dan urutan kronologis peristiwa yang terdapat dalam alur cerita. Menurut Sarumpaet Cerita fabel merupakan cerita fantasi tentang binatang yang mampu berbicara, yang bersikap bagaikan manusia, yang bahkan banyak digunakan sebagai perlambang dan teladan tentang hidup manusia. Kemudian menurut Sudarmadji dkk. Fabel adalah cerita tentang dunia hewan dan tumbuhan, cerita-cerita tersebut seolah-olah seperti manusia pada umumnya. Fabel biasanya menceritakan tentang kehidupan di alam mereka, di mana mereka hidup dan tinggal.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa fabel adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel adalah kisah fiksi, bukan

kisah kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena informasi dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moralitas. Teks dengan kata-kata dapat diartikan sebagai satu kesatuan ekspresi bahasa yang didasarkan pada konten, tata bahasa dan. Oleh karena itu, teks fabel dapat dimaknai sebagai ungkapan (bentuk tertulis), yang merupakan kesatuan pendek berdasarkan isi, tata bahasa dan, yang memuat cerita-cerita tentang kehidupan hewan yang tingkah lakunya mirip dengan manusia.

Teks fabel mempunyai karakteristik yang bertabiat kepribadian tokoh binatang-binatang yang bisa berdialog, berkelakuan dan bersikap semacam orang. Secara umum, fabel itu tidak panjang, dengan cara nyata bermuatan ajaran moral, dan pesan moral umumnya ditempatkan di bagian akhir kalimat. Menurut Nurgiyantoro kalimat fabel mempunyai arti umum maksudnya kalimat ini ditemui di berbagai masyarakat di dunia. Umumnya ada semacam seekor binatang tertentu yang dijadikan sebagai karakter, misalnya semacam tikus, tupai, monyet, rubah, dan lain-lain terkait pada opsi masyarakat pemilik. Setting hanya digunakan sebagai latar belakang di balik kalimat, tidak jelas kapan peristiwa itu terjadi, tetapi biasanya mengarah ke masa lalu. Menurut Sugihastuti dan Sulistyorini mengemukakan bahwa teks fabel pasti memiliki nilai moral dan etika yang bisa ditiru. Terdapatnya tindakan, kata-kata dan aksi liris yang berkepribadian bisa dibilang sebagai nilai moral dan bisa dianjurkan pada anak didik.

Dapat disimpulkan bahwa teks fabel bersifat bertokoh fauna dengan tindakan atau aksi lain yang menyamai orang, bersifat persuasif, maksudnya mengajak untuk melaksanakan kebaikan, serta secara umum teksnya tidak terlalu panjang. Teksnya yang tidak terlalu panjang mempermudah pembaca untuk memetik pesan moralnya dengan metode cepat serta cocok.

Struktur fabel termasuk dalam jenis teks kesusastraan *narrative*, sebab teks kesusastraan *narrative* umumnya menggambarkan keadaan yang tidak benar-benar terjadi (imajinasi pengarang). Teks ini bermaksud untuk menghibur pembaca, mendidik, dan membagikan refleksi mengenai pengalaman pengarang. Menurut Sudarwati dan Grace bahwa struktur teks fabel terdiri dari (1) orientasi: Memperkenalkan cerita dengan memperkenalkan tokoh dan tempat terjadinya cerita; (2) komplikasi: permulaan masalah antar tokoh dalam fabel, meliputi: situasi, peristiwa atau peristiwa yang membawa cerita ke klimaks; (3) Klimaks: puncak inti permasalahan di antara tokoh-tokoh dalam fabel; (4) resolusi: pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh dan merupakan akhir dari cerita.

Sedangkan menurut Zabadi struktur teks fabel yaitu (1) orientasi: bagian awal yang memuat identifikasi kepribadian, lokasi, suasana dan setting waktu tahapan selanjutnya; (2)

komplikasi: bagian kalimat dimana kepribadian mengalami permasalahan, permasalahan harus dibuat; (3) komplikasi: Bagian ini ialah perkembangan dari komplikasi, ialah untuk menuntaskan permasalahan; (4) Koda: perubahan karakter pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita.

Dapat disimpulkan bahwa struktur teks fabel terdiri atas orientasi (langkah identifikasi tokoh dan latar), komplikasi (timbulnya permasalahan), resolusi (penyelesaian), dan koda (pengubahan tokoh atau amanat).

Berikut contoh fabel dari banjar yaitu Asal-usul Gajah Tidak Ada di Kalimantan :

“Hai seluruh rakyatku, dengarlah! Raja Gajah kali ini mengabarkan berita bagus. Selanjutnya Raja Beruang menjelaskan bahwa Raja Gajah dan rakyatnya tidak akan menyerang negeri mereka. Setelah mendengar pidato Raja Beruang itu, semua binatang yang berkumpul di sana sangat gembira. Binatang-binatang yang ada di darat, di air, dan di atas pohon langsung bersuka cita. Yang ada di darat menari-nari. Yang ada di air berenang timbul tenggelam dengan gembira. Yang diatas pohon terbang sambil bernyanyi lagu yang indah. Raja Beruang dan istrinya tertawa dengan senang hati.”

Dari fabel ini terdapat nilai pendidikan IPS nya yaitu dapat bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Karena cerita ini mengisahkan seorang raja beruang yang tidak mau tunduk kepada raja gajah. Raja beruang beranggapan kerajaannya dapat hidup mandiri.

Simpulan

Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa latin *fabula* yang artinya jalan cerita didasarkan pada logika dan urutan kronologis peristiwa yang terdapat dalam alur cerita. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena informasi dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moralitas. Teks dengan kata-kata dapat diartikan sebagai satu kesatuan ekspresi bahasa yang didasarkan pada konten, tata bahasa dan. Oleh karena itu, teks fabel dapat dimaknai sebagai ungkapan (bentuk tertulis), yang merupakan kesatuan pendek berdasarkan isi, tata bahasa dan, yang memuat cerita-cerita tentang kehidupan hewan yang tingkah lakunya mirip dengan manusia.

Teks fabel bersifat bertokoh fauna dengan tindakan atau aksi lain yang menyamai orang, bersifat persuasif, maksudnya mengajak untuk melaksanakan kebaikan, serta secara umum teksnya tidak terlalu panjang. Teksnya yang tidak terlalu panjang mempermudah pembaca untuk memetik pesan moralnya dengan metode cepat serta cocok. Struktur teks fabel terdiri atas orientasi (langkah identifikasi tokoh dan latar), komplikasi (timbulnya

permasalahan), resolusi (penyelesaian), dan koda (pengubahan tokoh atau amanat). Nilai pendidikan IPS nya yaitu dapat bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Karena cerita ini mengisahkan seorang raja beruang yang tidak mau tunduk kepada raja gajah. Raja beruang beranggapan kerajaannya dapat hidup mandiri.

Daftar Pustaka

- Imam, B. (2016). *Kemampuan Memahami Nilai-Nilai dalam Cerita Fabel Kancil dan Siput Lomba Lari Siswa Kelas VIII SMP Islam Nurut Tholibin Jember Tahun Pelajaran 2015/2016* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER).
- Dewi, H. G., Suwignyo, H., & Maryaeni, M. (2018). Bahan Ajar Menulis Teks Fabel Bermuatan Nilai Kehidupan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(8), 1032-1038.
- Rahmawati, I. S., Roekhan, R., & Nurchasanah, N. (2016). Pengembangan media pembelajaran menulis teks fabel dengan macromedia flash bagi siswa SMP. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(7), 1323-1329.
- Putri, R. D., & Syahrul, R. (2019). Pengaruh Penggunaan Teknik Think Talk Write (TTW) terhadap Keterampilan Menulis Teks Fabel Siswa Kelas VII SMP Negeri 31 Padang. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), 66-73.
- Nurhayati, H. (2015). Peningkatan Keterampilan Menyusun Teks Cerita Fabel dengan Teknik Rangsang Gambar. *Dinamika Pendidikan*, 5(3).